

MILLIY STANDARTLARIMIZNI XALQARO STANDARTLAR BILAN UYG‘UNLASHTIRISH USULLARI VA AHAMIYATI.

Boboyev G‘aybulla

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

Hasanov Muhridin

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahsulotlarning raqobatdoshligi oshirish va milliy standartlarimizni xalqaro standartlar bilan bilan uyg‘unlashtirish usullari va standartlashtirishning umumiy maqsadlari hamda “SE” markirovka belgisini olish uchun tavsiya va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: raqobatdoshlik, uyg‘unlashtirish, standart, standartlashtirish ob‘yekti, milliy standartlashtirish, mintaqaviy standartlashtirish, unifikatsiya, simplifikatsiya, tipizatsiya, optimizatsiya, agregatlash

Mamlakatimizda islohotlarini amalga oshirishda standartlashtirish tizimini zamonaviylashtirishning tub mohiyati, faqatgina sohaga oid standart talablarini uyg‘unlashtirishdan emas, balki standartlashtirish tizimining qonuniy bazasini ham xalqaro standartlarga moslashtirishdan iborat. Hozirgi kunda mahsulotlarni raqobatbardoshligini oshirish hamda eksport salohiyatini mustahkamlashda, mahsulotlar sifatini ta’minlash bo‘yicha xalqaro standartlarni joriy etish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro bozorga chiqish uchun biz jahon bozori talablarini o‘rgangan holda, xalqaro standartlar bilan mamlakatimizda amalda qo‘llanilayotgan milliy standartlarni uyg‘unlashtirgan holda integratsiyalashgan standartlarni yaratish va bu standartlar talablariga muvofiq mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishimiz kerak bo‘ladi. Buning uchun xalqaro va milliy standartlarni uyg‘unlashtirishni bosqichma-bosqich amalga oshirish va bunga parallel ravishda ishlab chiqarish korxonalarini yangi uyg‘unlashgan standart talablariga moslashtirib borish kerak bo‘ladi.

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-avgustdagi PF-6042-sonli Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida eksportyor va eksport potensialiga ega korxonalarda zamonaviy xalqaro standartlarni joriy etishda ko‘maklashish, mahalliy mahsulotlarni eksport qilishda tashqi bozorlarda texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi to‘siqlarni aniqlash va bartaraf etish, mahalliy eksportyor korxonalarini qo‘llab quvvatlash maqsadida, import mahsulotlariga Yevropa Ittifoqi, Yevro Osiyo Iqtisodiy Ittifoqi, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Xitoy Xalq Respublikasi, Hindiston, Malayziya, Saudiya Arabistoni, Pokiston, Eron, Birlashgan Arab Amirligi, Janubiy Koreya davlatlarida qo‘yilgan talablar o‘rganildi. *Mazkur qarorni ijrosini ta’minlash maqsadida* yurtimizda mavjud 30 mingga yaqin standartning 7 mingtasi xalqaro normalar bilan uyg‘unlashtirildi va xalqaro standartlar reyestri shakllantirildi. Buning natijasida *xalqaro talablar bilan*: qurilish sohasida (2264 ta), metallurgiya (833 ta), to‘qimachilik va charm (638 ta), axborot texnologiyalari va telekommunikasiya (124 ta), neft va gaz (354 ta), elektrotexnika (467 ta), kimyo texnologiyalari (254 ta), oziq-ovqat sanoati (643 ta) va boshqa sohalarda (852 ta) standartlar xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirildi. Mamlakatimizda amalda bo‘lgan milliy standartlarimizni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish darajasini hozirgi 23,3 %dan 2028 yilga borib 80 %ga yetkazish ko‘zda tutilgan.[1]

Hozirgi kunda milliy standartlarni shakllantirishda xorijiy tajribalar va xorijiy standartlarga ko‘proq e’tibor qaratish lozim. Prezidentimizni nutqlarida ham keltirilganidek “Milliy standartlarni xorijiy standartlar bilan uyg‘unlashtirmas ekanmiz biz xalqaro bozorga chiqa olmaymiz. Mahsulotlarimiz davlat standartlari talablariga javob bergani bilan xalqaro bozorda raqobatlasha olmaydi”.[2]

Standart – bu, ishlab chiqaruvchilar, barcha soxalarda xizmat ko‘rsatuvchilar va davlat vakillik organlari kelishuvi asosida ishlab chiqarilgan, maqbul darajali tartiblashtirishga yo‘naltirilgan hamda faoliyatning har xil turlariga yoki natijalariga tegishli bo‘lgan umumiy va takror qo‘llaniladigan umumiy qonun-qoidalar, tavsiyalar, talablar va usullar belgilangan va uchinchi holis tan olingan idora

tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatdir. Standartlar fan, texnika va tajribalarning umumlashtirilgan natijalariga asoslangan va jamiyat uchun yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Standartlashtirish

deganda mahsulot, xizmat va jarayonlarga oid mavjud yoki bo'lajak masalalarga nisbatan umumiy va ko'p marta tatbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma'lum sohada eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo'naltirilgan ilmiy-texnikaviy faoliyat tushuniladi. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr etishda va tatbiq qilishda namoyon bo'ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari odatda mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi nizolarni bartaraf qilish hamda ilmiy-texnikaviy hamkorlikka ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

Standartlashtirish ob'yekti

sifatida standartlashtiriladigan narsa (mahsulot, jarayon, xizmat) tushuniladi. "Standartlashtirish ob'yekti" tushunchasini keng ma'noda ifodalash uchun "mahsulot, jarayon, xizmat" iboralari qabul qilingan bo'lib, buni har qanday materialga, tarkibiy qismlarga, asbob-uskunalarga, tizimlarga, ularni mosligiga, qonun-qoidasiga, ish olib borish uslubiga, vazifasiga, usuliga yoki faoliyatiga teng darajada daxldor deb tushunmoq lozim. Standartlashtirish har qanday ob'yektning muayyan jihatlari (xususiyatlari) bilan cheklanishi mumkin. Masalan, oyoq kiyimga nisbatan yondashiladigan bo'lsa, uning katta-kichikligi va pishiqligini alohida standartlashtirish mumkin. Standartlashtirish ob'yekti sifatida xizmat – xalqqa xizmat qilishni (xizmat shartlarini qo'shib) va korxonalar hamda tashkilotlar uchun ishlab chiqarish xizmatini o'z ichiga oladi. Standartlashtirishning boshqa ob'yektlari faoliyatining birlashtirilgan sohalarida O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi.

Uyg'unlashtirilgan standartlar (ekvivalent standartlar): bir va ayni shu ob'yektga tegishli bo'lgan va standartlashtirish bilan shug'ullanuvchi turli idoralar tomonidan tasdiqlangan standartlar bo'lib, ular mahsulotlar, jarayonlar va

xizmatlarning o‘zaro almashuvini, ushbu standartlarga muvofiq taqdim etiladigan axborot yoki sinovlar natijalarining o‘zaro tushunilishini ta’minlaydi.

Mintaqaviy standartlashtirish deganda dunyo miqyosida birgina geografik yoki iqtisodiy mintaqaga qarashli mamlakatlarning tegishli idoralari uchun erkin holda ishtirok etishlari mumkin bo‘lgan standartlashtirish tushuniladi.

Milliy standartlashtirish - bu muayyan bir mamlakat doirasida o‘tkaziladigan standartlashtirish faoliyatidir. Standartlashtirish har xil faoliyat turlari va uning natijalariga daxldor qoidalar, umumiy qonun-qoidalar yoki tavsiflarni o‘zida qamrab olgan me’yoriy hujjat hisoblanadi. “Me’yoriy” hujjat atamasi standartlar, texnikaviy shartlar, shuningdek umumiy ko‘rsatmalar, yo‘riqnomalar va qoidalar tushunchasini ham o‘z ichiga qamrab oladi.

Standartlashtirish maqsadlari ko‘p qirrali bo‘lib, ular asosan quyidagilardan iborat:

- birxillashtirish (har xillikni boshqarish);
- qo‘llanishlilik;
- moslashuvchanlik;
- o‘zaroalmashuvchanlik;
- sog‘liqni saqlash;
- xavfsizlikni ta’minlash;
- tashqi muhitni asrash;
- mahsulotni himoyalash;
- o‘zaro tushunishlikka erishish;
- savdodagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilash va boshqalar.

Bir maqsadning amalga oshishida bir vaqtda boshqa maqsadlarning ham amalga oshishi mumkin.

Har xillikni boshqarish (unifikatlashtirish yoki birxillashtirish) deb, muayyan ehtiyojini qondirish uchun zarur bo‘lgan eng maqbul o‘lchamlarni yoki mahsulot, jarayon va xizmat turlarini tanlashga aytiladi.

Standartlashtirishda mahsulotning vazifasiga muvofiqligi deganda belgilangan sharoitlarda muayyan vazifalarini buyum, jarayon yoki xizmatlar tomonidan bajarish qobiliyati tushuniladi.

Moslashuvchanlik esa, ma'lum sharoitlarda belgilangan talablarni bajarish uchun nomaqbul ta'sir ko'rsatmasdan mahsulot, jarayon yoki xizmatlarni birgalikda qo'llanishiga yaroqliligi deb tushuniladi.

O'zaroalmashuvchanlik – bir xil talablarni bajarish maqsadida bir buyum, jarayon, xizmatdan foydalanish o'rniga boshqa bir buyum, jarayon, xizmatning yaroqliligidan iborat. Standartlashtirish bo'yicha umumiy maqsad - bu mahsulot sifati, proesslar va xizmatlar bo'yicha Davlat va iste'molchilarning qiziqishlarini himoyalashdir.

Standartlashtirishning ushbu umumiy maqsadidan kelib chiqqan holda uning asosiy tamoyillarini keltiramiz:

1.Sistemalik va komplekslilik – bu murakkab sistemadagi barcha elementlarning muvofiqligidir.

2.Dinamiklik va standartlashtirishning o'suvchanligi. Standartlar fan va texnikadagi yuz berayotgan o'zgarishlarga «adaptasiya», ya'ni moslashishi kerak.

3.Standartlashtirishning samaradorligi – bu normativ hujjat qo'llanilganda iqtisodiy yoki ijtimoiy samara berishidir, ya'ni standartlashtirishga sarflangan bir so'mning o'n so'm foyda keltirishidir.

4.Standartlarni ishlab chiqishning ustivorligi bu ustivorlik tovar va xizmatlarning o'zaro muvofiqligi, almashuvchanligi va xavfsizligini ta'minlashdir.

5.Uyg'unlashtirish tamoyili - bu xalqaro savdoda to'siq bo'lmaydigan uyg'unlashgan standartlarni ishlab chiqishdir.

6.Afzallik tamoyili. Bu tamoyil afzalroq sonlar qatoridan foydalanishga asoslangan bo'lib, ulardan buyum, uskunalarning nomenklaturasini kamaytirishda foydaniladi.

Standartlashtirishning usullari:

1. Unifikatsiya - standartlashtirish shakli bo'lib, ikki yoki undan ortiq hujjatlarni (texnik shartlarni) birlashtirishdir va bu hujjat bilan reglamentlangan buyumni iste'molda o'zaro almashtirish mumkin bo'lganligi, albatta, nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, unifikatsiya-bu bir xil funksional yo'nalishda bo'lgan bir turdagi detall va agregatlar sonini rasional qisqartirish bo'yicha faoliyatdir. Mahsulotni unifikatsiyalash koeffitsiyenti K_p mavjud bo'lib, u quyidagi ifoda bilan keltiriladi:

$$K_p = \frac{n-n_0}{n} \times 100.$$

Bu yerda:

n -buyumdagi detallar soni bo'lib, unga standart, unifikatsiyalashgan hamda umum mashinasozlik, tarmoqlararo va tarmoqda qo'llaniladigan detallar kiradi.

n_0 -optimal detallar soni;

a) sistemalashtirish- bu buyumlar, hodisalar va tushunchalarni aniq tartib va ketma-ketlikda joylash bo'lib, foydalanishga qulay bo'lgan tizimni yaratadi. Masalan, bu tizimdan ensiklopedik va politexnik ma'lumotnomalar va bibliografiyalarda foydalaniladi. Mashinalarning o'lchamlari va parametrlarini hamda ularning detallari va qismlari sistemalashtirish uchun afzalroq sonlar qatori foydalaniladi.

b) klassifikatsiya- bu buyum, hodisa va tushunchalarni klasslar, razryadlarga, ularning umumiy belgilariga bog'liq holda joylanishidir. Masalan, UDK – universal o'nlik klassifikatsiya gumanitar va texnikaviy adabiyotlarni indekslar bilan rubrikalashning xalqaro tizimi sifatida qabul qilingan. Masalan, UDK62- texnika, UDK621 -umumiy mashinasozlik va elektronika, UDK62,3- elektrotexnika va boshqalar.

2.Simplifikatsiya - standartlashtirishning shakli bo'lib, buyumlarning turi va boshqa turli ko'rinishlarining miqdorini qarayotgan vaqtdagi mavjud talablarga kamaytirishdir. Simplifikatsiya ob'yektlariga hech qanday texnikaviy mukammallashtirishlar kiritilmaydi.

3. Tipizatsiya - bu ko‘p sonli va ko‘p turdagi mashina, pribor, instrument va boshqalardan o‘z sifati bo‘yicha rasional bo‘lgan va o‘z tartibida umumiy detallar bo‘lganlarini tanlashdir. Maqsadi buyumlarning ko‘pxilligini likvidatsiya qilishdir.

4. Standartlashtirish ob‘yektlarini tanlash (seleksiya). Bu ishlab chiqarishning davom ettirilishi maqsadga muvofiq deb topilgan konkret ob‘yektlarni tanlash.

5. Optimizatsiya- bu optimal bosh parametrlarni hamda sifat va tejankorlikning boshqa barcha qiymatlarini topishdir.

6. Agregatlash - bu alohida unifikasiyalashgan standart uzellaridan mashina, pribor va jihozlarni yaratish usulidir. Masalan, 15 ta razmerli mebel matlari va 3 ta razmerli (o‘lchamli) standart yashiklari. Bu elementlarning turli kombinasiyalari-52 ko‘rinishdagi mebel olish imkoniyatini beradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, milliy standartlarimizni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish orqali mamlakatimiz ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar eksport hajmi va geografiyasi oshishiga erishiladi. Import hajmi kamayib, eksport hajmi ortadi. Mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hech qanday jahon bozorlarida realizatsiya qilish uchun o‘tkaziladigan sinovlar soni kamayadi va bir buncha yengillashadi. Hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan korxonalarining “SE” markirovka belgisini olish osonlashadi, bu esa o‘z navbatida mahsulotlarning Yevropa Ittifoqining uyg‘unlashtirilgan standartlariga mos kelishini va bozorda o‘z o‘rniga ega hamda raqobatlasha oladigan mahsulotga aylanishini taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining PF-6042-farmoni “Respublikada eksport va investitsiya salohiyatini yanada rivojlantirish”ga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. 18.08.2020y. Toshkent.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev 202-yil 17-may kuni “Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya milliy tizimini takomillashtirish” chora-tadbirlariga bag‘ishlangan selektori.

3. U.X.Shaozimov “Metrologiya va standartlashtirish”. Darslik —Toshkent.: «Fan va texnologiya», 2019. 204 b.
4. I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova “METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH”. Darslik—Tashkent-2018.
5. Atambayev, D. D., & Hasanov, M. H. Analysis of Fibrous Waste Generated in the Preparation Departments of Spinning Mills and Cotton Processing.
6. Khamraeva, S. A., Yusupova, N. B., Atambaev, D. D. O., & Hasanov, M. H. O. (2020). The Importance Of The Extension Tool In Reducing The Inequality Of Yarn. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(08), 39-44.
7. Melibayev, M., Hasanov, M., Ortiqov, X., & Yusufjonov, Z. (2022). TRAKTOR PNEVMATIK SHINASINING O ‘RTACHA ISHLASH RESURS MUDDATINI ANIQLASH. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 160-168.
8. Ахмедов, Б., Мирзабаев, Б., & Ҳасанов, М. (2022). МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ШТРИХ КОДЛАР ТАЪСИРИ ОМИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 145-149.
9. Bakhodir, E., & Mastona, N. (2022). Product Quality of Regulatory Documents Place for Improvement. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(3), 71-74.
10. Bakhodir, E. (2021). Effects of Change on Cotton Harvesting Physical and Mechanical Performance. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(7), 9-13.
11. Bakhodir, E., & Ramshid, A. (2022). Comparative Analysis of Coal Products Extracted From Central Asian Coal Deposits. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(5), 9-12.

12. Mirkhojaev, M. M., & Ergashov, B. A. O. (2020). Analysis of determination of cotton field quality as a result of changes in technological processes. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research*, 9(6), 38-44.
13. Ruxiddinova, N. Y., & Ayubjanovna, T. G. (2022). GENERAL DEVELOPMENT OF EDUCATION IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS METHODOLOGICAL PRINCIPLES. *Journal of Positive School Psychology*, 8560-8566.
14. Baxodir, E., & Ramshid, A. (2022). KO 'MIR MAHSULOTLARINING NAVLARI BO 'YICHA QIYOSIY TAHLILI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 101-105.
15. Baxodir, E., Hayitali, O., & Ramshid, A. (2022). IPAK QURTINI BOQISH SHAROITINI OLINADIGA IPAK MAHSULOTLARI SIFAT KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 95-100.
16. Baxodir, E., Azimjon, M., & Hayitali, O. (2022). PAXTANI YETISHTIRISHDAGI IQLIMIY SHAROITNI UNDAN OLINADIGAN TOLA SIFAT KO 'RSATKICHLARIGA TA'SIRI. *ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 89-94.
17. Baxodir, E., & Asadbek, A. (2022). GIDRAVLIK VA MEXANIK PRESSLAR YORDAMIDA SUV TASHISH MASHINALARINING MUVOZANATDAN CHIQUIB KETISHINI OLDINI OLISH USULLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1-4.